

ANTONIMIK JUFTLIKLAR TARKIBIDAGI ORALIQ TUSHUNCHALAR.

Hakimova Fotima Bahodirovna

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va
texnologiyalar universiteti (TIFT) o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16714513>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi rus va o'zbek tillaridagi antonimlarning semantik tasnifi, xususan qarama-qarshiliklar orasidagi oraliq tushunchalarga e'tibor qaratgan holda tahlil qilingan. R.Shukurov, S.Usmonov, M.R.Lvov, D.N.Shmelev va boshqa olimlarning qarama-qarshiliklarning semantik munosabatlari haqidagi qarashlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Antonimlar, semantik tasnif, mantiqiy markaz, kontrar qarama-qarshilik, oraliq tushuncha.

Qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan so'zlarni o'rganish, ya'ni antonimlarni tadqiq etish tilshunoslikda nisbatan yaqinda faol rivojlana boshladi. So'nggi yillarda rus tilida ham, o'zbek tilida ham antonimlarni tahlil qilishga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortdi. Bu holat mazkur tillarning antonimiyasiga bag'ishlangan ko'plab maxsus ilmiy ishlar, lingvistik tadqiqotlar va turli lug'atlarning chop etilishi bilan tasdiqlanmoqda. So'nggi yigirma yil davomida antonimlarga bo'lgan qiziqishning ortishi bir necha omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Birinchidan, antonimik munosabatlarni chuqurroq tushunish fikrlarni tilda yanada aniqroq va ravshan ifodalashga yordam beradi. Ikkinchidan, antonimlarni o'rganish tilning semantikasi va pragmatikasini tadqiq qilish, shuningdek, tilning madaniy va sotsiolingvistik xususiyatlarini anglash uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Buni filologiya fanlari nomzodlari I.U. Mamasoliyev, F.U. Jumayeva, G. Keldiyorova, Ye.A. Borovix, Ye.G. Kashitsina, V.A. Sazonova, Yan Bo, Kun Szin va boshqalarning ishlari tasdiqlamoqda.

Antonimiyaning boyligi va rang-barangligi, shuningdek, uning tipologiyasi antonimlar tasnifini tahlil qilganda ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. Qarama-qarshi ma'noli so'zlarning tuzilishi va ma'nosiga ko'ra tasniflash eng muhim hisoblanadi.

Antonimlarning semantik tasnifi ular ifodalayotgan zidlik turiga asoslanadi. Ifodalanayotgan qarama-qarshilikning xususiyatiga qarab antonimlar tegishli guruhlariga birlashtiriladi.

So'zlarning antonimligini ko'rsatuvchi belgilardan biri antonimik juftlikni tashkil etuvchi komponentlar orasida oraliq tushunchalarning mavjudligidir. Ma'lumki, antonimlar haqida so'z yuritilganda, bir hodisa yoki munosabatga tegishli bo'lgan ikki qarama-qarshilik nazarda tutiladi.

Bu ikki qarama-qarshilik o'rtasida doimo ma'lum oraliq tushunchalar mavjud bo'ladi. Professor S. Usmonov bunday oraliq tushunchalarning faqat to'liq antonimlarga xos ekanligini ta'kidlaydi. Kuzatishlar ko'rsatishicha, aksariyat antonimik juftliklar tarkibidagi komponentlar orasida oraliq tushunchalar mavjud.

R. Shukurovning "O'zbek tili antonimlari" lug'atida oraliq tushunchalarga ega bo'lgan bir nechta antonimlar ko'rib chiqilgan. Bunday oraliq tushunchalar mantiqiy markaz deb nomlanadi (masalan: yaxshi, o'rta, yomon). Antonimlarning mantiqiy markazi - bu ikki qarama-qarshi tushunchani qarshi qo'yishning asosiy nuqtasi bo'lib, ular ma'noviy ziddiyatni yuzaga keltiradi. Mantiqiy markaz so'zlarning antonim yoki antonim emasligini aniqlashda muhim omil sifatida xizmat qilishi mumkin. Misol uchun, kechagi, bugungi, ertangi; o'tgan, hozirgi, kelasi so'zlarining mantiqiy markazi "bugungi" va "hozirgi" so'zlari hisoblanadi.

Ayrim ilmiy ishlarda "hayot" va "o'lim" so'zlari antonim sifatida tilga olinadi. Holbuki, bu ikki so'zni ifodalovchi tushunchalar orasida mantiqiy markaz yoki oraliq hodisa mavjud emas. Shu nuqtayi nazardan "hayot" va "o'lim" (hayot-o'lim) emas, balki "tug'ilish" va "o'lish" haqiqiy antonimlar bo'lishi mumkin, chunki bu ikki tushuncha o'rtasida oraliq hodisa (mantiqiy markaz) - "yashash" tushunchasi mavjud.

D.N.Shmelyov "Rus tilining semasiologiyasi bo'yicha ocherklar" kitobining muallifi shunday yozadi: "Antonim so'zlar deb, ma'nosi uchun eng umumiy va muhim bo'lgan semantik belgi bo'yicha qarama-qarshi qo'yilgan, shuningdek, tegishli leksik-semantik paradigmaning chekka nuqtalarida joylashgan so'zlarni tan olish mumkin." Antonimlar tarkibiga (A-V) va o'rta qismga (S) kiruvchi leksik-semantik paradigma (A...S...V...) bir qator xususiyatlarga ega. Masalan, agar A va V (paradigmaning chekka a'zolari) mavjudligi tasdiqlansa, u holda S (o'rta a'zo) ham tasdiqlanadi, ya'ni butun paradigma qamrab olinadi. Misol:

Umrim davomida katta-yu kichik, tosh va yog'ochdan qurilgan ko'plab uylarni ko'rganman. A.P.Chexov.

Rus tilidagi antonimlarning eng batafsil strukturaviy va semantik tasnifi L.A.Novikovning monografiyasida keltirilgan. Muallif qarama-qarshilikning to'rt turini ajratadi: kontrar, vektor, komplementar va konversiv. Ajratib ko'rsatilgan zidlik turlari tegishli antonimik juftliklarda namoyon bo'ladi. L.A. Novikovning konsepsiyasiga ko'ra, kontrar qarama-qarshilik "X" va "Y" kabi tur tushunchalar juftligi bilan ifodalanadi. Bu tushunchalar orasida uchinchi, oraliq "Z" tushunchasi mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu tushunchalar bir-birini inkor etish bilan birga, o'zining ijobiy mazmuniga ham ega. Misol uchun, "yosh" - ("o'rta yoshli," "keksaygan") - "qari" paradigmasida oraliq toifalar mavjudligi kuzatiladi. Ta'kidlash joizki, oraliq ma'nolarni istisno qiluvchi komplementar antonimlardan farqli o'laroq, kontrar antonimlar o'zaro o'tish holatlarining ko'p bo'lishiga yo'l qo'yadi. Masalan, "issiq" va "sovuq" orasida "iliq", "katta" va "kichik" orasida "o'rta" bo'lishi mumkin; "faol" va "sust" orasida o'rtacha holat "mo'tadil"; "kambag'al" - "boy" - "o'rtahol" va hokazo. Kontrar korrelyatlar - bir mohiyat ichidagi qarama-qarshi qutblarni ifodalovchi antonimlar bo'lib, ular orasida o'tish bosqichlari, ya'ni ichki darajalanish mavjud; ular darajali qarama-qarshilik munosabatida bo'ladi.

Antonimlarni o'rganish nafaqat tilning semantik boyligini tushunishga yordam beradi, balki madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham muhimdir. Bu tadqiqotlar leksikologiya va semantika sohalarida yanada chuqurroq izlanishlar o'tkazish uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, antonimik juftliklar tarkibidagi oraliq tushunchalar tilning semantik va pragmatik jihatlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Bu tushunchalar tilning boyligini va ifodalash imkoniyatlarini kengaytirib, nutqning aniqligi va ravshanligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R. Shukurov. O'zbek tilida antonimlar, Toshkent, 1977
2. D.N.Shmelyov. Rus tili semasiologiyasi bo'yicha ocherklar. "Ma'rifat" nashriyoti. Moskva, 1964. 128 bet 128 b.
3. M.R.Lvov. Rus tili antonimlari lug'ati, L.A.Novikov tahriri ostida. 2-nashr, tuzatilgan va to'ldirilgan. M.: Rus tili, 1984
4. Borovix Ye.A. Rus va ingliz paremiyalarida antonimik paradigma: strukturaviy-semantik va madaniy jihatlar: filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. / Ye.A. Borovix. Chelyabinsk, 2007. -23 bet
5. L.A.Vedenskaya. Rus tili antonimlari lug'ati. Astrel. Ast. Moskva 2003

6. Хакимова Ф. ИЗУЧЕНИЕ АНТОНИМИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 15. – С. 9-12.

